

KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA SOLIQ TIZIMING O'RNI

Muhammadiyev Faridun Murodulloyevich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922016>

***Annotatsiya.** Maqolada tadbirkorlikni rivojlantirish masalalariga e'tibor berilgan, Surxondaryo viloyatida tadbirkorlikning rivojlanish holati tahlil qilingan va mavjud muammolar ustida fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, oilaviy tadbirkorlik, hududiy tadbirkorlik, strategiya, ijtimoiy – iqtisodiy samaradorlik.*

Kirish

Kichik biznesni ko'pincha iqtisodiyotning asosi deb atashadi. Ular ish o'rinlari yaratish, innovatsiyalar va iqtisodiy o'sishga katta hissa qo'shadi. Biroq, ularning muvaffaqiyatiga ular faoliyat yuritayotgan soliq tizimi katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yaxshi tashkil etilgan soliq tizimi kichik biznesning o'sishiga qulay muhit yaratishi mumkin, og'ir yoki murakkab tizim esa ularning rivojlanishini bo'g'ib qo'yishi mumkin. Ushbu maqolada soliq tizimining kichik biznesga ta'sirining turli usullari, ularning afzalliklari va muammolari ko'rib chiqiladi.

Rag'batlantiruvchi soliq tizimining ahamiyati

√1. Moliyaviy barqarorlik

Qo'llab-quvvatlovchi soliq tizimi kichik biznesning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi. Taxminiy va boshqariladigan soliq majburiyatlari tadbirkorlarga o'z mablag'larini samarali rejalashtirish imkonini beradi. Kichik biznes soliqlardan nimani kutayotganini bilsa, resurslarni samaraliroq taqsimlashi, o'sishga sarmoya kiritishi va ish o'rinlari yaratishi mumkin. Aksincha, oldindan aytib bo'lmaydigan soliq siyosati moliyaviy tanglikka olib kelishi mumkin, bu esa kichik biznesning rivojlanishini qiyinlashtiradi.

√2. Investitsiyalarni rag'batlantirish

Kichik biznes subyektlariga investitsiyalarni rag'batlantirishda soliq imtiyozlari muhim o'rin tutadi. Hukumat ko'pincha tadqiqot va ishlanmalar, yangi xodimlarni yollash yoki barqaror amaliyotlarga sarmoya kiritish kabi muayyan faoliyat uchun soliq imtiyozlari yoki kreditlar beradi. Ushbu rag'batlantirishlar kichik biznesning umumiy soliq yukini kamaytirishi va ularning o'z faoliyatiga foydani reinvetsiya qilishni osonlashtirishi mumkin. Bunday qayta investitsiya innovatsiya va o'sish uchun juda muhimdir.

3. Raqobat ustunligi

Adolatli soliq tizimi kichik biznesning yirik korporatsiyalar bilan yanada samarali raqobatlashuviga yordam beradi. Yirikroq firmalar ko'pincha masshtab tejamkorligidan foyda ko'radi va yuqori soliq yukini osonroq qabul qilishi mumkin. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlaydigan soliq siyosatini amalga oshirish orqali, masalan, soliq stavkalarini pasaytirish yoki komplayens jarayonlarini soddalashtirish orqali hukumatlar o'yin maydonini tenglashtirishi mumkin, bu esa kichikroq firmalarga yirik hamkasblari bilan birga rivojlanish imkonini beradi.

4. Muvofiqlikni soddalashtirish

Murakkab soliq qoidalari kichik biznes uchun jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Soliq qonunlarini tushunish va ularga rioya qilish uchun sarflangan vaqt va resurslar asosiy biznes faoliyatidan chetga chiqishi mumkin. Aniq ko'rsatmalarga ega soddalashtirilgan soliq kodeksi bu yukni yengillashtirishi mumkin, bu esa tadbirkorlarga qog'ozbozlikdan ko'ra o'sishga e'tibor qaratish imkonini beradi. Muvofiqlikni tartibga solish jarayonlari buxgalterlar yoki soliq mutaxassislarini yollash bilan bog'liq xarajatlarni ham kamaytirishi mumkin.

► Soliq tizimida kichik biznes subyektlari duch keladigan muammolar

1. Yuqori soliq yuki

Qo'llab-quvvatlovchi soliq siyosatining salohiyatiga qaramay, ko'plab kichik korxonalar yuqori umumiy soliq yukiga duch kelishadi. Bu yuk turli manbalardan, jumladan, daromad solig'i, ish haqi solig'i va sotuv solig'idan kelib chiqishi mumkin. Yupqa foyda bilan ishlaydigan ko'plab kichik biznes uchun yuqori soliqlar ularning o'sishga sarmoya kiritish yoki hatto o'z faoliyatini saqlab qolish qobiliyatini cheklashi mumkin.

2. Xabardorlikning yetishmasligi

Ko'pgina kichik biznes egalari o'zlari uchun mavjud bo'lgan soliq imtiyozlarini to'liq tushunmasligi mumkin. Bunday xabardorlikning yetishmasligi ularning biznesini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan jamg'arma va rag'batlantirish imkoniyatlarining boy berilishiga olib kelishi mumkin. Ta'lim va targ'ibot dasturlari tadbirkorlarni mavjud soliq imtiyozlari va chegirmalari haqida xabardor qilish uchun juda muhimdir.

3. Soliq siyosatining oldindan aytib bo'lmaydiganligi

Soliq qonunchiligidagi tez-tez o'zgarishlar kichik biznes uchun noaniqlikni keltirib chiqarishi mumkin. Soliq qonunlari muntazam o'zgarib tursa, biznes egalari uchun kelajakni rejalashtirish qiyinlashadi. Ushbu noaniqlik investitsiyalarni to'xtatib qo'yishi va uzoq muddatli rejalashtirishga to'sqinlik qilishi va oxir-oqibat kichik biznesning umumiy salomatligiga ta'sir qilishi mumkin.

4. Ma'muriy yuklar

Soliqlarga rioya qilishning ma'muriy jihatlari ayniqsa kichik biznes uchun qiyin bo'lishi mumkin. Resurslarning cheklanganligi ko'pincha kichik biznes egalari bir nechta vazifalarni bajarishlari kerakligini anglatadi, shu jumladan moliyaviy menejment va soliq qoidalariga rioya qilish. Bu holat soliq hisobotlarida xatolarga olib kelishi, natijada resurslarni yanada qiyinlashtiradigan jarimalar yoki tekshiruvlarga olib kelishi mumkin.

Kichik biznes subyektlari uchun soliq muhitini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar

√1. Maqsadli soliq imtiyozlarini joriy etish

Hukumatlar aynan kichik biznesga yo'naltirilgan maqsadli soliq imtiyozlarini joriy etishni ko'rib chiqishlari kerak. Ushbu imtiyozlar kichik korxonalar uchun soliq stavkalarining pasayishi, xodimlarni yollash uchun kreditlar yoki ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari bilan bog'liq aniq xarajatlar uchun chegirmalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bunday chora-tadbirlar kichik biznes sohasida o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantirishi mumkin.

√2. Soliq kodeksini soddalashtirish

Kichik biznes subyektlariga komplayens yukini kamaytirish uchun soliq kodeksini soddalashtirish muhim ahamiyatga ega. Kamroq bo'shliqlarga ega soddalashtirilgan soliq tizimi va aniqroq ko'rsatmalar tadbirkorlarga o'z majburiyatlarini tushunish va mavjud imtiyozlardan foydalanishni osonlashtiradi.

√3. Ta'lim resurslarini taqdim etish

Hukumatlar va sanoat birlashmalari kichik biznes egalari ularning soliq majburiyatlari va mavjud imtiyozlar haqida xabardor qiladigan ta'lim resurslariga sarmoya kiritishlari kerak. Seminarlar, onlayn kurslar va axborot broshyuralari soliq jarayonini fosh qilishga va tadbirkorlarga ongli qarorlar qabul qilishga yordam berishi mumkin.

√4. Soliq siyosatida bashoratlilikni ta'minlash

Kichik biznes uchun barqaror muhitni shakllantirish uchun hukumatlar soliq siyosatida oldindan ko'ra bilish qobiliyatiga intilishlari kerak. Uzoq muddatli rejalashtirish kichik biznesning o'sishi uchun muhimdir, shuning uchun soliq qonunlaridagi to'satdan o'zgarishlarni minimallashtirish tadbirkorlarga investitsiyalar va kengaytirish haqida asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Xulosa

Kichik biznesni rivojlantirishda soliq tizimining rolini oshirib bo'lmaydi. Tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun adolatli, prognoz qilinadigan va qo'llab-quvvatlanadigan soliq muhiti juda muhimdir. Kichik biznes duch keladigan muammolarni hal

Oktabr, 2024-Yil

qilish va maqsadli islohotlarni amalga oshirish orqali hukumatlar innovatsiyalar, ish o'rinlari yaratish va barqaror rivojlanishga yordam beradigan ekotizimni yaratishi mumkin. Pirovardida, kichik biznesning mustahkam sektori nafaqat tadbirkorlarga, balki butun iqtisodiyotga ham foyda keltiradi.

REFERENCES

1. "Small Business Taxation: A Comprehensive Guide" by John D. McCarthy
2. "The Entrepreneur's Guide to Taxation" by Robert W. Wood
3. "Taxation of Small Business: A Practical Guide" by David J. Morrow
4. Cohen, A. J., Edwards, B. (2019). "The Impact of Tax Policy on Small Business Growth." *Journal of Business Venturing.*
5. Shane, S., Venkataraman, S. (2000). "The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research." *Academy of Management Review.*
6. Bennett, R. J., Robson, P. J. A. (2004). "The Role of Small Business in Economic Development: The Impact of Taxation." *Small Business Economics.*

MODERN SCIENCE
& RESEARCH